

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ

Мухаммадиев Джавахир

Самаркандский государственный медицинский университет
№3 клинический руководитель 2 курса кафедры акушерства и гинекологии

Хамроев Азиз

Самаркандский государственный медицинский университет
№3 клинический руководитель 2 курса кафедры акушерства и гинекологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649520>

Тяжесть: Хронизация заболевания возникает вследствие своевременного лечения острой стадии заболевания или преждевременного завершения терапии. Проникновение патогенной микрофлоры в полость матки происходит через влагалище. Пусковые факторы развития воспаления: Роды, аборты, гинекологические операции; Диагностические манипуляции; Менструация, половой акт во время менструации; Инфекционные процессы, развивающиеся в других органах;

Воспалительный процесс протекает с периодическими обострениями и ремиссиями. Но даже в течение клинического течения наблюдаются нарушения менструального цикла, боли внизу живота и слизистые выделения. При хроническом процессе происходят изменения в структуре эндометрия. Функциональность внутреннего слоя матки можно восстановить только при проведении системной терапии.

Цель и задачи исследования. В хронической стадии заболевания симптомы сглажены, поэтому поставить диагноз становится сложно. Но опыт гинеколога, современные технологии оборудования и лабораторные исследования позволяют поставить точный диагноз.

Материалы и методы исследования. Использование информационных методов диагностики включает общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, УЗИ органов малого таза, диагностическое выскабливание для бактериологического и патоморфологического исследования. Проводится анализ мазка и секрета, цель которого – определить вид возбудителя.

При подозрении на диагноз применяют компьютерную томографию, МРТ, гистероскопию и назначают консультацию врача. После диагностики назначается комплексная схема лечения.

Результаты исследования: Целью лечения является восстановление тканей эндометрия и способности женщины к зачатию. Антибиотики необходимы для устранения инфекционного процесса, вызванного внедрением бактериальных возбудителей. Используются продукты с широким спектром воздействия. Комплексная терапия заболевания включает применение противовоспалительных, противогрибковых средств и спазмолитиков, направленных на устранение симптомов.

Выводы: Заболевание следует лечить длительно, например, гормональное лечение препаратами прогестерона длится 6-12 месяцев. Даже если заболевание исчезнет после наступления менопаузы. В последние годы приобрело популярность применение внутриматочной спирали Мирены при лечении эндометриоза, что с каждым днем обуславливает популярность синтетического аналога прогестерона. Он проработает 5 лет и при необходимости будет заменен по истечении этого срока. Эндометриоз невозможно вылечить навсегда, но с помощью этой спирали болезнь можно обратить вспять.

REFERENCES

1. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.
2. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.
3. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and Innovation, 1(7), 292-296.
4. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
5. Amonova, M., & Tugizova, D. (2022). ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ. Science and innovation, 1(D7), 234-239.
6. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.

7. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.
8. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and Innovation, 1(7), 292-296.
9. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
10. Amonova, M., & Tugizova, D. (2022). ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ. Science and innovation, 1(D7), 234-239.
11. Furkatovna, A. M. (2022). EFFECT OF VITAMIN D DICTION ON BONE MINERAL DENSITY IN MENOPAUSA WOMEN. World Bulletin of Public Health, 7, 121-123.
12. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.
13. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.
14. Furkatovna, A. M. (2022). EFFECT OF VITAMIN D DICTION ON BONE MINERAL DENSITY IN MENOPAUSA WOMEN. World Bulletin of Public Health, 7, 121-123.
15. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.
16. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.